

СОЦИОЛОГИЯ В МЕДИЦИНЕ

Мирзарахматов Искандарбек
Абдужалилов Темур
Ташкентский государственный
стоматологический институт
Студенты

Аннотация: В данной статье раскрывается актуальность и развитие социологии медицины, в основе которого лежит междисциплинарное развитие социологии. Раскрывается изучение медицины как социального института и подсистему общества, анализируя состояние здоровья населения и организацию медицинской помощи исходя из социально-экономических факторов, рассматривая социальные аспекты здоровья и болезни, изучая интересы, организуя и управляя здоровьем.

Ключевые слова: медицина, медицинская социология, здоровье, болезнь, здоровье, общественное здоровье, демографические процессы, здоровый образ жизни, гигиена.

С точки зрения современного науковедения социология выполняет в обществе два вида функций: гносеологические и собственно социальные. К гносеологическим функциям социологии относят познавательно-объяснительную и систематизирующую, а к социальным — информационную, критическую, прогностическую и социально-конструктивную.

Важной особенностью современной социологии стало смещение акцента с познавательно-объяснительной функции на социально- конструктивную функцию. Одной из областей социальной реальности, а также важнейшей сферой жизнедеятельности общества, подлежащей социальному конструированию, является общественное здоровье.

С позиций критической школы в современной социологии, основанной Пьером Бурдьё (Pierre Bourdieu, 1930–2002), многие понятия, особенно те, которыми оперирует и обыденное сознание, изначально являются социально заданными⁵, и поэтому не могут претендовать на абсолютную научную точность. Именно к такого рода понятиям и относятся понятия “здоровье индивидуума” (“индивидуальное здоровье”) и “здоровье населения” (“социальное здоровье”).

Действительно, понятие “здоровье индивидуума”, объединяющее медицинский и социальный аспекты, является относительным. В медицинском аспекте оно связано с большой широтой колебаний важнейших показателей жизнедеятельности человека и его органов, с состоянием приспособительных возможностей его организма. Часто “здоровье” противопоставляют “болезни”, определяя эти понятия через категорию “состояния”. Состояние (уровень) здоровья устанавливают на основании анализа личных (субъективных) ощущений конкретного человека в совокупности с объективными показателями, полученными путем клинических обследований, с учетом пола, возраста и прочих особенностей организма.

В социальном аспекте здоровье или болезнь имеют свою реальность и свое значение, которые могут существовать лишь внутри культуры, опознающей их в качестве таковых. Широко известно, что в Средние века здоровым (пригодным для найма на тяжелую физическую работу) считался мужчина, который имел во рту как минимум десять зубов.

Общественное здоровье (здоровье населения) — это интегрированное выражение динамики индивидуальных уровней здоровья всех членов общества. С одной стороны, оно отражает степень вероятности для каждого человека достижения максимального уровня здоровья и творческой работоспособности на протяжении максимально продленной индивидуальной жизни. С другой стороны — характеризует жизнеспособность всего общества как социального организма и его возможности гармоничного роста и социально-экономического развития.

Общественное здоровье в целом, как и здоровье отдельных социальных групп людей, определяется посредством анализа комплекса так называемых санитарно-статистических показателей - уровней смертности, рождаемости, заболеваемости, продолжительности жизни, физического развития и т.п. Формируется общественное здоровье людей в результате взаимодействия двух групп факторов — эндогенных и экзогенных.

К эндогенным факторам относятся, например, пол, биологический возраст, раса, телосложение, наследственность и тип нервной системы человека. Эти факторы

индивидуальны, объективны, хотя и зависят в известной степени от особенностей конкретного человека. Под экзогенными факторами понимают природные (социально-экологические) и социальные факторы. Эти факторы оказывают непосредственное воздействие на общественное здоровье, но они, как правило, создаются самими людьми в процессе их жизнедеятельности и являются управляемыми, т.е. социально конструируемыми.

Так, эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что общественное здоровье зависит на 20% от наследственности и биологических особенностей организма, а на 80% - от социально-экологических, социально-экономических и собственно социальных факторов.

Жизнь города неизбежно оказывает негативное влияние на окружающую среду, вызывает ее деградацию, порождая широкомасштабные долгосрочные последствия, которые будут сказываться на протяжении жизни нескольких поколений.

Сегодня наблюдается общая “природная патология” большого города: городская жизненная среда стала, как никогда прежде, болезнетворной и пагубной для здоровья человека. Достаточно очень неблагоприятных атмосферных условий — отсутствия ветра, наличия смога или инверсии температуры, иногда, впрочем, того, другого и третьего вместе, — чтобы вредоносность загрязнения воздуха резко усилилась и трагически возросла смертность.

Именно в крупных городах, особенно в мегаполисах, в силу загрязненности воздуха и воды, неправильного обращения с промышленными и особенно радиоактивными отходами, наблюдается рост показателей заболеваемости по всем классам болезней.

Известно, что загрязнение воздуха отравляет человеческий организм, нарушает психические и физиологические функции, рефлексy и затрудняет управление автомобилями, снижает способность к умственной деятельности, вызывает расстройства зрения, астму, головокружение, тошноту, потерю сознания, бронхиты и рак легких.

К серьезным нарушениям здоровья приводит загрязнение источников водоснабжения. В 2020 г. 74% мирового населения (5,8 млрд человек) пользовались услугами питьевого водоснабжения, организованного с соблюдением требований безопасности, то есть предоставляемого по месту жительства, доступного по мере необходимости и свободного от загрязнений.

Во всем мире не менее 2 миллиардов человек используют питьевую воду, загрязненную фекалиями. Микробиологическое заражение питьевой воды в результате загрязнения фекалиями представляет наибольший риск для безопасности питьевого водоснабжения и является фактором распространения таких заболеваний, как диарея, холера, дизентерия, брюшной тиф и полиомиелит.

Микробиологическое заражение питьевой воды в результате загрязнения фекалиями представляет наибольший риск для безопасности питьевого водоснабжения и является фактором распространения таких заболеваний, как диарея, холера, дизентерия, брюшной тиф и полиомиелит. Наибольшие риски для безопасности питьевой воды связаны с загрязнением мышьяком, фтором или нитратами, однако растущую обеспокоенность вызывают новые источники загрязнения, такие как фармацевтические препараты, пестициды, пер- и полифторалкильные вещества и микропластик.

Наличие доступа к безопасному водоснабжению в достаточных объемах способствует соблюдению личной гигиены – ключевой меры профилактики не только диарейных заболеваний, но и острых респираторных инфекций и многочисленных забытых тропических болезней.

Таким образом, создание высококачественной системы здравоохранения остается важнейшей и очень злободневной социальной проблемой.

Социологический анализ состояния социальной проблемы общественного здоровья в эпоху глобализации действительно позволяет сформулировать представления о различных вариантах решения этой социальной проблемы. Многие социологи обсуждают эти варианты и часто предлагают тот, который с их точки зрения является наиболее перспективным для развития общества.

Однако сфера социального управления очень сложна, а конкретные управленческие решения предполагают учет не только социологических данных, но и многих других — экономических, политических, культурных, технических и т.п. факторов. Но решения, предлагаемые социологами, могут быть очень привлекательными для общества или для его отдельных групп. Однако они не всегда отвечают тем имеющимся экономическим или социально-политическим условиям, сведениями о которых располагают только лица, уполномоченные принимать непосредственные решения, а также конкретным интересам этих лиц.

Тем не менее, если общество действительно желает, чтобы общественное здоровье его членов улучшалось, то социология может помочь понять, как это желание реализовать.

На наш взгляд, общественное здоровье, как и здоровое общество конструируется социально и оно может быть улучшено, если обеспечить достойное место выявлению и изучению конкретных социальных проблем, связанных с экзогенными факторами общественного здоровья. Даже определенные сдвиги в сторону обеспокоенности россиян такой социальной проблемой, как общественное здоровье, позволит сформировать новое общественное сознание, отражающее реальные жизненно важные интересы личности и общества.

В данной связи представляется целесообразным инициация широкой и многоуровневой общественной дискуссии по поводу общественного здоровья российских граждан, существующей у нас системы медицинского обслуживания и целому ряду других важнейших социальных, психологических и медицинских вопросов, с ней связанных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Хабибул ин, К. Н. Динамика факторов риска и профилактика здоровья населения // Социол. иссл-я. – 2015. – № 6. – С. 140–144
3. Взаимосвязь демографических и социально-экономических процессов на рубеже XX-XXI веков / под ред. А. Г. Злотникова. – Гомель: РУП «Центр научно-технической и деловой информации», 2019. – 160 с

4. Журавлёва, И. В. Отношение к здоровью индивида и общества/ И.В. Журавлёва; Ин-т социологии РАН. – М.: Наука, 2017. – 238 с.
5. Ефимов К.М. Качественное водоснабжение как условие экологической безопасности // М., 2021.
6. Фромм Э. Здоровое общество. М., 2016.